

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

ISBN 978-9910-5283-0-9

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623372>

Корейская диаспора Казахстана: сохранение идентичности и перспективы её развития

(на материалах глубинных интервью с представителями диаспоры)

Ефремов Ефрем

КазНУ им. аль-Фараби

Алматы, Казахстан

Введение

Проблематика сохранения этнокультурной идентичности в условиях длительного проживания за пределами исторической родины занимает одно из центральных мест в современных исследованиях диаспор. В условиях глобальной мобильности, транснациональных миграционных процессов и возрастающей культурной гибридизации особую актуальность приобретает вопрос о том, какие социальные механизмы позволяют диаспорным сообществам сохранять устойчивое представление о собственной культурной самобытности, воспроизводить коллективную память и передавать культурные нормы последующим поколениям. В данном контексте корейская диаспора Казахстана представляет собой уникальный исследовательский кейс, позволяющий проследить процессы формирования, сохранения и трансформации этнической идентичности в многокультурной среде.

Современная наука о диаспорах существенно расширила понимание самой категории «диаспора». Если ранние трактовки акцентировали внимание преимущественно на вынужденном переселении, коллективной травме и сохранении устойчивой связи с родиной, то современные подходы рассматривают диаспору как особую форму культурного существования, в рамках которой идентичность не сохраняется в неизменном виде, а непрерывно конструируется, переосмысливается и воспроизводится в новых социальных условиях. Дж. Клиффорд показал, что диаспора представляет собой не только географическое рассеяние, но и особую форму культурной маршрутизации идентичности, формируемой через перемещение, память и символическое производство принадлежности [1]. П. Гилрой, развивая эту мысль, подчеркивал, что идентичность в диаспоре не может рассматриваться как фиксированная сущность; напротив, она представляет собой результат исторического опыта, власти, памяти и культурного взаимодействия [2]. Стюарт Холл концептуализировал

культурную идентичность как «позиционирование», а не как устойчивую сущность, указывая на её историчность, множественность и зависимость от культурных дискурсов [3].

Вместе с тем, несмотря на значимость макросоциальных и культурных факторов, эмпирический материал показывает, что ключевое пространство воспроизводства диаспорной идентичности находится не столько в публичной сфере, сколько в повседневной жизни семьи. Именно в семье происходит первичная социализация, усвоение языка, закрепление ритуальных практик, передача представлений о коллективной памяти и формирование эмоциональной привязанности к собственной этнической принадлежности. Как отмечает Автар Брах, идентичность диаспоры формируется «в повседневных историях, которые мы рассказываем себе индивидуально и коллективно» [4]. Наиболее устойчивой формой такого «повседневного рассказывания» выступает семейная жизнь.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении механизмов сохранения этнокультурной идентичности корейской диаспоры Казахстана на основе анализа глубинных интервью с представителями нескольких поколений диаспоры. Основная гипотеза исследования заключается в том, что семья выступает базовым институтом межпоколенческой трансляции этнокультурной идентичности, а устойчивость диаспорного самосознания определяется степенью сохранения семейных культурных практик.

Семья как центральный институт воспроизводства диаспорной идентичности

Исследования этнической идентичности показывают, что её формирование определяется не только когнитивным осознанием собственной принадлежности, но и системой эмоциональных, символических и поведенческих практик, усваиваемых в раннем возрасте. П. Левитт подчеркивает, что знания детей о собственной этнической культуре в первую очередь формируются через родителей, бабушек и дедушек, посредством изучения языка, передачи бытовых традиций и рассказов о прошлом [5]. Сходную позицию занимают Дж. Финни и соавторы, отмечая, что именно тесные внутрисемейные связи и ориентация семьи на сохранение культурного наследия создают основу для позитивного формирования этнической идентичности [6].

Эмпирические данные настоящего исследования убедительно подтверждают данное положение. Во многих интервью этническая принадлежность осмысляется не как абстрактная категория происхождения, а как практическое следование культурным нормам, усвоенным в семье. Одна из респонденток формулирует это предельно ясно:

«Мы корейцы, мы корейский язык должны знать, культуру соблюдать, все вот эти традиции, обычаи. Это было у нас». *(Интервью с И. Валентиной, 1944 г.р.)*

В данной реплике особенно показательно соединение сразу нескольких маркеров идентичности — языка, культуры, обрядов и коллективного «мы». Этничность здесь определяется не происхождением как таковым, а практикой культурного воспроизводства. Эта мысль получает развитие в следующем высказывании той же респондентки:

«Мы корейцы потому что мы традиции соблюдаем, обычаи знаем». *(Интервью с И. Валентиной, 1944 г.р.)*

Таким образом, принадлежность к корейской диаспоре определяется через повседневное действие, а не через декларативное самоопределение. Это в полной мере соответствует концепции С. Холла, согласно которой идентичность является не сущностью, а процессом постоянного позиционирования [3].

Межпоколенческая передача традиции: семейный авторитет и культурная социализация

Анализ интервью показывает, что сохранение этнокультурной идентичности осуществляется через устойчивую вертикальную передачу традиции — от старшего поколения к младшему. При этом центральное значение имеет фигура внутрисемейного авторитета, выступающего носителем культурной нормы.

Так, в одном из интервью респондентка неоднократно подчеркивает ведущую роль отца:

«Папа нас учил всему». *(Интервью с И. Валентиной, 1944 г.р.)*

«Всё равно папа, конечно». *(Интервью с И. Валентиной, 1944 г.р.)*

В другом случае аналогичную функцию выполняла мать:

«Мама научила». *(Интервью с П. Виктором, 1952 г.р.)*

«В основном это мама». *(Интервью с П. Виктором, 1952 г.р.)*

В третьем интервью ключевым транслятором традиции выступает дед:

«Дед всё везде. “Давайте всё соблюдать!”» *(Интервью с Ц. Раисой, 1950 г.р.)*

Эти примеры позволяют сделать важный вывод: передача идентичности не закреплена жёстко за конкретной семейной ролью, однако практически всегда связана с фигурой старшего поколения, обладающего символическим авторитетом. Именно через такую фигуру осуществляется нормативное закрепление традиции и её восприятия младшими поколениями.

Гендерное измерение сохранения традиции

Отдельного внимания заслуживает вопрос о гендерной специфике трансляции этнокультурных практик. Несмотря на вариативность семейных сценариев, интервью выявляют устойчивую тенденцию: значительная часть ритуальной, бытовой и повседневной работы по сохранению традиции ложится на женщин старшего поколения.

Характерно высказывание одного из респондентов:

«Обычно мама». *(Интервью с П. Виктором, 1952 г.р.)*

Другой респондент отмечает:

«Моя бабка... и внукам, и прочим делам — это всё она делала сама». *(Интервью с Х. Виктором, 1943 г.р.)*

Это позволяет говорить о высокой культурно-воспроизводящей роли женщин в рамках корейской диаспоры Казахстана. Именно женщины часто оказываются хранителями повседневной традиции: организации обрядов, семейных встреч, кулинарных практик, календарных ритуалов и воспитания детей в культурной системе координат диаспоры. При этом мужская роль нередко проявляется в нормативно-символическом утверждении традиции, тогда как женская — в её практическом ежедневном воспроизводстве.

Ослабление семейной передачи как фактор эрозии идентичности

Не менее показательны интервью, фиксирующие ослабление семейной передачи традиции. В таких случаях этнические практики начинают восприниматься как внешние, формальные или даже чуждые.

Особенно ярко это проявляется в следующем высказывании:

«У родителей такого не было... поэтому это как бы нам кажется чужеродным». (*Интервью с Х. Владимиром, 1972 г.р.*)

В данном случае мы наблюдаем прямую зависимость между разрывом межпоколенческой трансляции и ослаблением культурной вовлеченности. Отсутствие практики приводит не просто к исчезновению знания о традиции, но и к эмоциональному отчуждению от неё. Традиция перестаёт восприниматься как «своя». Это особенно важно в контексте долгосрочных перспектив развития диаспоры: культурная идентичность не воспроизводится автоматически; она требует постоянной практики.

Повседневные практики идентичности: пища, ритуал, коллективная память

Существенным элементом сохранения идентичности выступают повседневные практики — прежде всего пищевые и ритуальные. Они выполняют функцию телесной памяти, эмоциональной связи с культурой и символического воспроизводства коллективного опыта.

Один из респондентов отмечает:

«Хансик не должен умереть — это корень». (*Интервью с Х. Владимиром, 1972 г.р.*)

Особую значимость имеет и сенсорная, эмоциональная связь с культурой:

«После тридцати... прямо хочется корейского... без этого вкуса ты никак». (*Интервью с Х. Владимиром, 1972 г.р.*)

Здесь идентичность проявляется уже не только как социальная конструкция, но и как телесно переживаемая культурная память. Через быт, традиции, обряды и ритуализированная ежедневность диаспора сохраняет связь со своей культурной основой.

Перспективы развития корейской диаспоры Казахстана

Материалы исследования позволяют заключить, что перспективы сохранения корейской идентичности в Казахстане напрямую зависят от способности семьи сохранять функцию культурной трансляции. При этом современный этап развития диаспоры требует сочетания двух механизмов: сохранения семейных практик и усиления коллективных форм культурной консолидации.

Семья остаётся первичной средой формирования идентичности, однако в условиях урбанизации, смешанных браков, языковой ассимиляции и изменения семейных моделей её ресурсы объективно ограничиваются. В этих условиях возрастает значение общественных институтов диаспоры, культурных центров, образовательных инициатив и коллективных праздников как дополнительных пространств воспроизводства этнокультурной принадлежности.

Заключение

Проведённый анализ показывает, что идентичность корейской диаспоры Казахстана представляет собой динамический процесс, поддерживаемый через систему повседневных культурных практик. Центральным институтом её воспроизводства выступает семья, внутри которой осуществляется передача языка, традиций, ритуалов и коллективной памяти. Особую роль в этом процессе играет старшее поколение, а в значительном числе случаев — женщины как носители повседневной культурной практики.

Глубинные интервью подтверждают: этническая идентичность сохраняется там, где культура продолжает быть частью повседневной жизни. Там же, где межпоколенческая передача ослабевает, традиция постепенно теряет внутреннюю значимость и начинает восприниматься как внешняя форма. Следовательно,

будущее корейской диаспоры Казахстана определяется не только институциональной поддержкой, но прежде всего сохранением семейной культуры как пространства живой памяти, практики и межпоколенческого диалога.

Список использованных источников

1. Clifford, J. *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. Harvard University Press, 1997.
2. Gilroy, P. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Harvard University Press, 1993.
3. Hall, S. *Cultural Identity and Diaspora // Identity: Community, Culture, Difference*. 1990.
4. Brah, A. *Cartographies of Diaspora: Contesting Identities*. Routledge, 1996.
5. Levitt, P. *Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation Transnationally // Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2009.
6. Phinney, J.S. et al. *The Role of Language, Parents, and Peers in Ethnic Identity among Adolescents in Immigrant Families // Journal of Youth and Adolescence*. 2001.
7. Материалы глубинных интервью с представителями корейской диаспоры Казахстана (авторский архив).